

COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS PELA INFECÇÃO DA COVID-19 OBSTETRIC COMPLICATIONS DUE TO COVID-19 INFECTION

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 05/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11116764

Lyris Shanaze de Oliveira Melo¹; Adriana Karim de Araújo Nogueira¹;
Nathália Pascoal¹;
Márcio Felipe Bessa Maia¹; Letícia Gabriela Silva Gonçalves¹; Douglas Jose
Angel²

RESUMO

Introdução: O presente estudo relatou um tema contemporâneo, destacando os fatores e caracterizações da pandemia oriunda da Covid-19 que assolou o mundo inteiro, acarretando com milhões de mortes e o desconhecimento, mas com a necessidade do isolamento social, em ressalva a existência de grupos de risco, ou seja, aquelas pessoas consideradas mais vulneráveis, dentre elas, as gestantes. **Objeti- vo:** apontar as complicações obstétricas oriundas da infecção da Covid 19.

Méto- dos: o método utilizado para a realização do estudo é uma revisão sistemática de literatura, na qual o autor por meio de leituras em artigos e demais periódicos, retirados das bases de dados Scielo, BVS, LILACS, Pubmed, com a aplicação de descritores, pôde apresentar sua

percepção sobre o tema. **Resultados:** foram selecionados oito artigos que serviram como sustentação a literatura discorrida, que destacaram as alterações e adaptações fisiológicas das gestantes que poderão torná-las mais suscetíveis aos agravamentos acarretados pela Covid-19.

Conclusão: a importância de se ter mais estudos científicos que apontam com especificidade a análise dos impactos da Covid-19 na saúde das gestantes em período pandêmico, além dos fatores que condicionaram as complicações obstétricas.

Palavras-chave: Covid-19. Complicações Obstétricas. Gestantes. Impactos da Covid-19.

ABSTRACT

Introduction: The present study reported a contemporary theme, highlighting the factors and characterizations of the pandemic originating from Covid-19 that devastated the whole world, resulting in millions of deaths and lack of knowledge, but with the need for social isolation, with the exception of the existence of risk groups, that is, those people considered more vulnerable, among them, pregnant women.

Objective: to point out the obstetric complications arising from the Covid 19 infection. **Methods:** the method used to carry out the study is a systematic literature review, in which the author, through readings in articles and other journals, taken from the Scielo databases, VHL, LILACS, Pubmed, with the application of descriptors, were able to present their perception on the subject. **Results:** eight articles were selected that served as support for the literature discussed, which highlighted the physiological changes and adaptations of pregnant women that may make them more susceptible to the aggravations caused by Covid-19.

Conclusion: the importance of having more scientific studies that specifically point to the analysis of the impacts of Covid-19 on the health of pregnant women in a pandemic period, in addition to the factors that conditioned obstetric complications.

Keywords: Covid-19. Obstetric Complications. Pregnant women. Impacts of Covid-19.

INTRODUÇÃO

A gravidez é uma fase da vida da mulher que acarreta grandes expectativas e ao mesmo tempo as dúvidas, no entanto, Aranha¹ relata que esse quadro se tornou mais complexo com a crise oriunda da Covid-19, que ocasionou um colapso na saúde mundial, propagando angústias, busca por consultas e exames, que inclusive se tornou um procedimento mais complexo, devido ao isolamento social, medida que foi adotada para evitar a propagação da doença.

De acordo com os estudos de Estrela² muitas mulheres que passaram pela experiência da gravidez ou do puerpério em período pandêmico, enfrentaram e até os tempos atuais com resquícios de inseguranças, medo, principalmente pelo período em questão, quando o vírus era completamente desconhecido, estarem no grupo de risco de morbimortalidade, e de forma rápida, o que deixava vulnerável.

Queiroz e Nogueira³ atenuam que as complicações gestacionais acarretadas pela Covid-19 dentre as mais descritas podem ser mencionadas o sofrimento fetal, ruptura prematura de membranas, parto prematuro, dificuldades respiratórias, dentre outras, inclusive a morte da gestante e/ou feto.

Diante ao que vem sendo discorrido, a Covid-19 acarretou com o isolamento social, afastamento entre as pessoas, devido as incertezas apresentadas pelo diagnóstico e conhecimento da doença, sendo assim, alguns grupos foram mais afetados, incluindo as gestantes, devido as modificações naturais, causando uma série de impactos. Quais as maiores complicações obstétricas acarretadas pela infecção da Covid-19?

A importância de abordar o tema condiz com a proposta de compreender os impactos da Covid-19 no período gestacional em comparação com as

condições e fatores de riscos, sendo notório que ainda há muito o que se discutir e analisar sobre esses impactos, destacando as complicações e diversos fatores que englobam a mulher nesse período.

O objetivo deste estudo é apontar as principais complicações obstétricas nas gestantes infectadas pela SARS-CoV2 e os motivos decorrentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo sistemática, esse método tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A metodologia aplicada na realização deste estudo é uma revisão sistemática de literatura com referência a trabalhos já realizados, analisando estudos e dados que apresentam uma percepção acerca das complicações obstétricas oriundas da SARS Cov-2 e dos fatores relacionados nessa conjuntura.

O delineamento metodológico aduz a caracterização diante a uma fase delimitada aos processos e fatores que determinam a pesquisa, além da definição acerca do direcionamento dela, o que define os meios para o levantamento de dados favoráveis, assim como os instrumentos e procedimentos que irão guiar o seu desenvolvimento em caráter eficaz.

Esse trabalho será de caráter qualitativo e exploratório, em que a autora realizará suas pesquisas aplicando técnicas interpretativas, almejando adquirir o máximo de conhecimento possível para a elaboração do trabalho, baseando-se em outros estudos que abordam sobre a temática compreendendo seus preceitos e informações.

COLETA DE DADOS

A análise do material, que consistiu na codificação, classificação e agregação dos dados e elaboração das categorias, a saber: fatores e riscos complacentes com a gestante em período da Covid-19, os fatores de risco associados, intervenções necessárias para prevenção e cuidados, desafios e intervenções educativas, os cuidados da equipe multidisciplinar.

A pesquisa literária utilizando plataforma que atribua o acesso online gratuito na Biblioteca de Revistas de Medicina ou relacionadas à saúde, sendo direcionada às bases de dados BVS, LILACS, SCIELO e PubMed/Medline.

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998, como modelo e estratégia de plataforma operacional para a gestão de informações e conhecimentos em saúde. A BVS é uma rede construída e coordenada pela BIREME, um centro especializado com a missão de contribuir para o desenvolvimento da saúde por meio da democratização do acesso e publicações de informações, conhecimentos e evidências científicas. Já o portal da BVS é um espaço que promove e amplia o acesso a informações científicas e técnicas em saúde na América Latina e Caribe (AL&C).

Foram aplicados descritores para a melhor seleção dos materiais nas bases de dados supramencionadas, tais como, SARS-CoV-2, complicações obstétricas Covid-19, Covid-19, Gestantes e Covid-19, todos eles foram intrinsecamente relacionados ao tema “Complicações obstétricas pela infecção da Covid-19”.

ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS

Avaliação dos estudos inclusos na revisão sistemática condiz com a pesquisa foi realizada no período de seis meses (janeiro a junho de 2023). A coleta dos dados será através da leitura de artigos disponíveis online e completos, dentre os últimos 5 anos, pois são os mais atualizados e

relevantes, atendendo aos preceitos da pergunta norteadora deste estudo.

Após a leitura criteriosa e analítica dos 8 (oito) artigos incluídos na revisão sistemática de literatura, foram elaborados quadros apresentando as características das pesquisas e das populações estudadas e os principais resultados sobre as causas e complicações obstétricas em gestantes no período gestacional.

Atenuando os dados foram extraídos de acordo com um formulário de informações sobre a identificação do artigo, como o descritor, a base de dados, o tipo de revisão, os principais resultados e o desfecho (objetivo), além do nível de evidência dos estudos. Para essa análise, foram consideradas as proeminências de acordo com o modelo proposto pela revisão sistemática com maior relevância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados que foram levantados inerentes aos materiais que serão utilizados como base, foram aplicados os descritores supramencionados, seguindo uma linhagem de filtragem para enfatizar o tema proposto, analisando informações, como a pertinência, qualidade do artigo, a relevância e a relação com o tema. O que acentuou o uso mais preciso de 8 (oito) artigos que serão considerados nesta pesquisa.

Para a sustentação teórica dessa pesquisa e com base na compreensão sobre o embasamento desenvolvido, serão apresentados os principais materiais que foram selecionados, corroborando com seus principais achados. O quadro abaixo compete à demonstração dos dados baseados em 8 (oito) artigos, seguindo com o título, o autor, ano e caracterizações.

Quadro 1 – Filtragem dos artigos segundo combinações dos DeCS

Nº	Título	Autor/ano	Principais Resul-	Desfecho
-----------	---------------	------------------	--------------------------	-----------------

			tados	
01	Impacto da Co-vid-19 na saúde da gestante: evidências e recomendações	Rejane Cristina Fiorelli de Mendonça – 2021	A importância de fomentar orientações relacionadas aos cuidados no pré-natal, assistência ao parto e puer-pério, assim como diretrizes clínicas relativas para as gestantes com suspeita ou diagnóstico de Covid19.	Neste cenário, além do medo da contaminação no período gestacional, a insegurança diante da possibilidade e da transmissão vertical no momento do parto são importantes fatores determinantes do estado mental destas pacientes. Contudo, as evidências iniciais sugerem que o vírus não seja

				capaz de atravessar a barreira placentária.
02	Puerpério durante a pandemia de Covid-19: rede de apoio para participantes de um grupo de gestantes e ca-sais grávidos.	Maria Eduarda de Pinho Ara-nha – 2021	Diante do cenário mundial de restri- ç õ e s p r o v o c a d o pela pandemia do vírus da COVID-19, as famílias necessi- taram adaptar suas rotinas durante o pós-parto. Essa nova realidade im- pactou na formação da rede de apoio, marcando signifi- cantemente o puer- pério em relação a mulher, ao	o presente estudo fornece subsídios para uma reflexão acerca da necessi- dade da rede de apoio durante o ci- clo gravídico- puer- peral, demonstan- do a importância da presença de famíli- as e amigos duran- te o pós parto, mo- mento de dificulda- de e que necessi- tam de

			bebê e a sua família.	acolhimento e atenção.
03	Impacto da Co-vid-19 no período gestacional e puerperal em seu aspecto biopsicossocial	Alex Fontes Honorato – 2022	O principal objetivo deste estudo foi compreender o impacto da Covid-19 no período gestacional e puerperal em relação ao aspecto biopsicossocial, tendo por objetivos específicos, relatar e entender os fatores de risco associados à gestação e Covid-19, além de compreender a importância do pré-na-	O presente estudo está voltado para o impacto da Covid-19 no período gestacional e puerperal em seu aspecto biopsicossocial, no qual é notório que o medo pela falta de conhecimento acerca da doença foi um dos principais impactos.

			tal e acompanha- - mento do profissio- nal enfermeiro no período puerperal relacionado à Co- vid-19.	
04	Gestantes no contexto da pandemia da Covid-19: refle- xões e desafios	F e r n a n d a Matheus Es- trela – 2020	O novo coronavírus, S A R S – C O V – 2 , agente etiológico da Covid-19, tem se propagado no mun- do inteiro de manei- ra rápida, vulnerabi- lizando, dentre ou- tros grupos, as ges- tantes.	Diante das compli- cações para a ges- tação e o feto, faz- se necessário refle- tir sobre o estar gestante em tem- pos de pandemia da Covid-19 e a im- portância do cuida- do profissional, so- bretudo de enfer- meiras, a fim de su-

				perar os inúmeros desafios que permeiam esse contexto.
05	Principais complicações obstétricas causadas pelo Covid-19	Vanessa Aparecida Marques de Queiroz – 2023	Identificar as principais complicações obstétricas em gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2, com a finalidade de melhorar a assistência à saúde prestada ao binômio mãe-feto	Diante do exposto, é necessário o conhecimento das possíveis complicações obstétricas da infecção pelo COVID-19, a fim de melhorar a assistência à saúde prestada ao binômio mãe-feto.
06	Sistematização da assistência de enfermagem na redução da	Renata Santos de Farias – 2021	O ciclo gravídico-puerperal tem riscos naturais a serem controlados a fim de	Conclui-se que a enfermagem contribui na redução da mortalidade materna

	mortalidade materna		evitar complicações durante a gravidez, parto e puerpério.	através da correta aplicação da SAE, desde o pré-natal, identificando e controlando os riscos gestacionais, preparando a gestante para o parto, até o puerpério, com avaliação precoce da mãe de modo a detectar riscos de mortalidade no puerpério.
07	Manual de recomendações para assistência à gestante e puérpera frente à	Ministério da Saúde – 2021	Desde o início da pandemia, chamou a atenção em relação à covid-19 a existência	Desse modo, a preocupação inicial ficou concentrada nas gestantes

	<p>pandemia de Covid-19</p>		<p>de grupos de risco, especialmente vulneráveis à infecção, principalmente os idosos e os portadores de comorbidades, que apresentavam elevados índices de letalidade</p>	<p>de alto risco, devido a doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, as quais podem apresentar pior evolução da covid-19, de maneira semelhante ao que se observava nas não grávidas.</p>
<p>08</p>	<p>Gravidez e Covid-19</p>	<p>UNFPA – 2022</p>	<p>Desde o início da pandemia da Covid-19, o Fundo de População das Nações Unidas — a agência do Sistema ONU responsável pelas</p>	<p>Com o agravamento da segunda onda da pandemia no país e novas informações a respeito dos impactos da Covid-19 em mulheres</p>

			<p>questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva — recomendou que mulheres grávidas, parturientes e puérperas estivessem entre as prioridades dos serviços de saúde.</p>	<p>grávidas, a instituição reuniu respostas a algumas dúvidas relacionadas a gravidez e Covid-19.</p>
--	--	--	---	---

Fonte: Elaboração própria, 2023

Esses foram os principais achados diante a busca pelos descritores, julgados eficazes e complacentes com os objetivos que foram propostos. A pesquisa foi realizada no período de seis meses (janeiro a junho de 2023), por meio das plataformas de pesquisa supramencionadas, com a aplicação de descritores, a seleção dos artigos visando obter apenas os relacionados ao tema proposto e a pergunta norteadora⁴.

A saúde pública mundial passou por uma das maiores crises e desafios que levou a óbito milhões de pessoas, em decorrência do Corona vírus, denominado como Covid-19, mais precisamente em janeiro de 2020, a OMS (Organização Mundial de Saúde) adotou a doença em questão, atenuando a emergência da saúde pública e a importância internacional,

constituindo um nível bem elevado de cuidados e alerta, devidamente regulamentado⁵.

No Brasil, em 11 de março do ano de 2020 a covid-19 foi declarada como pandemia, e no dia 20 do mesmo mês, o Ministério da Saúde, reconheceu o estado de transmissão em todo o território nacional, em ressalva que o vírus é causado pelo SARS-CoV-2, ou seja, semelhante ao corona vírus, causado pela doença que repercuti no trato respiratório nos seres humanos, podendo o quadro clínico se agravar significativamente³.

De acordo com o estudo de Mendonça⁶ em eminência aos dados da OMS que apontam 80% dos portadores do vírus que poderão ser assintomáticos, ou seja, o restante, equivalente a 20% dos infectados requerem o atendimento hospitalar por apresentarem os sintomas variáveis, como febre, tosse, congestão nasal, diminuição do olfato ou/e paladar, mal estar, dentre outros sintomas, o que poderá ser agrava- do, em casos de pessoas consideradas do grupo de risco, como as gestantes, sen- do este o objeto do presente estudo.

Cabe ressaltar que as pessoas com o quadro e sintomas assintomáticos, poderão ter sintomas progressivos, ou seja, a condição inflamatória exacerbada, com o comprometimento pulmonar, ou de outros sintomas considerados como graves, e até mesmo com a necessidade de uso da ventilação mecânica inerente a insuficiência respiratória grave causada pelos danos nos pulmões e aumentando os índices de mortalidade⁶.

Queiroz⁷ menciona que a ideia da contextualização sobre o tema, a promoção da saúde de qualidade é primordial para a equipe multidisciplinar, assim como a atenção voltada a mulher que esteja gestante, proporcionando qualidade e humanização para a saúde materna e neonatal, incluindo as ações de prevenção e de pro- moção da saúde, o diagnóstico e tratamento adequado aos problemas que poderão ocorrer em período gestacional.

Pela disparidade na transmissão e propagação do vírus, a manifestação dos sintomas e os riscos eminentes aos diferentes grupos que precisam de atenção especial, por serem considerados do grupo de risco, atenua os cuidados com a saúde, no caso, a gestante, a fim de que sejam providas as devidas orientações, durante a gravidez a mulher passa por muitas alterações fisiológicas que são necessárias para o desenvolvimento do feto, assim como as alterações hormonais, circulatórias, imunológicas, dentre outras que podem não suportar os casos inerentes a infecção da Covid-19⁷.

De acordo com Rajewska⁸ as manifestações e as implicações são mais complexas no caso das gestantes, dificultando a atenção direcionada, o que inclusive nas complicações exacerbou casos que resultaram na extrusão prematura das membranas, parto prematuro e ainda o sofrimento fetal, condicionando a indicada realização do parto.

Para Aranha¹ vem sendo discorrido sobre os grupos de risco, sendo estes considerados como agravamentos oriundos da Covid-19, dentre eles, as gestantes, com maior mortalidade por SARS-CoV-2, além das enfermidades hematológicas, como a anemia falciforme e talassemia, doença renal crônica em estágio avançado, dentre outras questões.

Não existem dados ou informações trazidos pela Organização Mundial da Saúde sobre o fato de que mulheres gestantes sejam mais aptas ao contágio do vírus, mas a comprovação de que essa fase gestacional poderá aumentar o risco de doenças graves pela Covid-19 em detrimento as mulheres em idade reprodutiva que não estejam grávidas, dessa forma, podem ocorrer questões associadas a outras condições de saúde pré-existentes⁸.

As gestantes são classificadas de acordo com o risco relacionado a Covid-19, da seguinte forma:

- Verde: indica a gestante assintomática, afebril e sem os sintomas respiratórios⁵;

- Amarelo: sinaliza que a gestante apresenta algum sintoma respiratório ou febre ou histórico de febre⁵;
- Vermelho: indica que a gestante apresenta qualquer sinal de gravidade, inclusive taquipneia e baixa saturação de oxigênio e que não responde após a suplementação, hipotensão arterial, alteração no tempo de enchimento capilar, modificação do nível de consciência⁵.

Para Estrela² os dados apresentam que as mulheres em período gestacional que apresentaram os sintomas da Covid-19 tiveram o aumento dos riscos e a admissão a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a necessidade do uso de ventilação mecânica em comparação as mulheres não grávidas, podendo aumentar o risco do parto prematuro, comparando com as mulheres sem covid-19, além do fato de que se trata de evidências inconclusivas.

Nesse viés, é importante relatar sobre a saúde da mulher que deverá ser promovida, de forma integral, em todas as fases da vida, e com isso, deverá ter uma assistência qualificada e com eficácia, pois ela passa por diversas alterações ao longo dos anos, e existem políticas de saúde que foram sendo adequadas as necessidades relacionadas a cada uma de suas fases, dentre elas, a reprodutiva, que precisa ser assistida de forma humanizada e integral, em detrimento a todos os meios e preceitos que causam impactos e interferem na vida das mesmas⁹.

De acordo com UNFPA¹⁰ na condição da atenção a saúde da mulher que foi criado em meados a década de 80, com o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) com o intuito de proporcionar a esse grupo de pessoas, assistência direcionada a prevenção das doenças e os agravos de forma eficaz e humanizada.

O PAISM passou por diversos aprimoramentos, avanços relacionados a assistência à mulher, acarretando e se consolidando, por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), no ano de

2004, no qual considerava a saúde como um conjunto de resultados em detrimento as condições sociais, biológicas, culturais e ambientais, necessitando das observações em prol a mulher, e o período gravídico-puerperal passou a seu um desses requisitos, no qual a mulher é assistida visando o bem-estar materno-fetal⁹.

Para Farias¹¹ no período de gestação, muitas são as alterações que ocorrem com a mulher, sendo primordial manter o bom funcionamento de todos os sistemas, buscando a garantia do desenvolvimento embrionário adequado. A breve consideração feita, para se ter a maior percepção e alcançar os objetivos que são propostos pela temática.

De acordo com Furlan¹² as gestantes são mais suscetíveis aos patógenos respiratórios e as pneumonias graves decorrentes da imunossupressão e das adaptações fisiológicas no período em consideração, com a elevação do diafragma, aumentando o consumo do oxigênio e edema da mucosa do trato respiratório, são as possíveis complicações gestacionais que são causadas pela Covid-19 descritas em grande parte dos estudos, tais como, sofrimento fetal, ruptura prematura de membranas, parto prematuro, dificuldades respiratórias e até a morte fetal.

Já para Silva¹³ os fatores que foram responsáveis pela propagação do número de cesáreas no período de pandemia oriunda da Covid-19 em que os estudos também apontaram complicações neonatais, como a pneumonia, baixo peso ao nascer, asfixia, morte perinatal, erupção cutânea, coagulação intravascular disseminadas.

Nos estudos sustentados por Stofel¹⁴ a contextualização da pandemia colocou as mulheres em diversos tipos de riscos e medos, principalmente em período gestacional, do parto e ainda o pós-parto, sendo os riscos que englobam diversas questões e situações de vulnerabilidade, como os aspectos condicionados à própria doença, assim como a falta de informação segura e a limitação ao acesso dos serviços de saúde devido ao isolamento social.

Percebe-se que a Covid-19 acarreta com desdobramentos de ordens sociais, econômicas e políticas, acarretando mais precisamente, diversas consequências bi- o psicossociais das pessoas, na contextualização mais complexa e desafiadora com incertezas e desgastes complacentes a assistência a mulher, inclusive as de natureza respiratória¹⁵.

A gestação traz uma série de fatores de risco, principalmente pelas alterações no corpo da mulher que precisa se adaptar ao desenvolvimento do feto, causando a maior vulnerabilidade em adquirir doenças, em período pandêmico, devido a Covid-19, o medo assolou as gestantes, ganhando proporção maior por se algo desconhecido, sendo algo mais grave, visto como uma doença que pode levar a morte materna, partos prematuros e ainda abortos espontâneos¹⁶.

Estrela² relata que as evidências apontaram a necessidade do estudo e demais pesquisas sobre a contextualização da gestante no cenário pandêmico, como grandes desafios, o medo da contaminação no período gestacional e a insegurança na possibilidade de transmissão vertical no período do parto que são fatores primordiais que inclusive com relação ao estado da saúde mental das mulheres, sendo evidências iniciais que sugerem que o vírus não seja capaz de tal situação.

Duarte e Quintana¹⁷ em suas pesquisas, apontaram que as mulheres no período gestacional e puerperal até o 14º dia após o parto são consideradas do grupo de risco para a Covid-19, decorrentes de inúmeras vulnerabilidades citadas anteriormente, além dos diversos estudos que comprovam a maior gravidade, inclusive a letalidade.

Outro ponto importante de ser mencionado é sobre as mulheres que apresentam algum tipo de comorbidade, dentre elas, a diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, dentre outras que aumenta mais ainda o risco da evolução negativa da Covid-19, inclusive as mulheres gestantes, com complicações de pré-eclâmpsia, parto prematuro, abortos espontâneos¹⁸.

De acordo com o Ministério da Saúde¹⁹ um dos maiores riscos que as gestantes passam em relação a Covid-19 é a insuficiência respiratória grave, em que ela necessita de suplementação de O₂ e a determinados casos de forma invasiva, a priori são utilizados os métodos que não são invasivos, e caso não haja melhora no quadro clínico, será avaliada para a realização da ventilação invasiva, e para que isso ocorra, precisa ser admitida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), se não apresentar melhoras, procedimentos mais invasivos deverão ser realizados.

Weirsinga²⁰ descreve que as gestantes em relação a transmissão do feto, em que poderá ocorrer por meio da transmissão transplacentária, no período do parto ou ainda no processo natural de amamentação, em que todos os estudos que foram utilizados para o embasamento teórico deste, mencionam o contato com pouca frequência, considerando um benefício do aleitamento materno, o que é de suma importância determinados cuidados, como a proximidade.

Para Malta²¹ no período em que era totalmente desconhecido e a necessidade dos cuidados, o que era bem indicado as formas eficazes de compreender os riscos e de preveni-los, por meio de ações como o pré-natal, em que o profissional poderá apontar algumas orientações de cuidados, vacinação, exames tanto para a gestante e as orientações aos seus familiares, para tomadas de decisões necessárias, elaborando estratégias que auxiliam a ela e conseqüentemente, ao desenvolvimento do feto, de forma adequada.

Farias¹¹ discorre sobre as complicações obstétricas associadas à gestante em relação a Covid-19 que são inúmeros, sendo necessário que esse grupo se atente aos cuidados necessários, buscando evitar o agravamento do quadro clínico, nos quais poderá acarretar com o risco a vida do feto e da própria vida, sendo uma incerteza.

De acordo com Hoffmann²² no período pandêmico, muitas mulheres tinham receios que versam os problemas que poderiam ocorrer no

período gestacional e ainda do parto, como a possibilidade da transmissão vertical do vírus, sendo que não se tem estudos conclusivos sobre o assunto, mas a possibilidade do surgimento de sintomas inerentes ao da mãe, e outros que impossibilitam o rompimento da barreira placentária.

Outra complicação obstétrica, de acordo com LI23 era o receio da impossibilidade de escolher entre o parto normal ou a cesárea, sendo que a literatura aponta que as gestantes com Covid-19 poderão evoluir para o quadro mais grave em relação a comorbidade e a possibilidade de aumentar quando passa pelo parto cesariano de emergência ou do parto prematuro, aumentando o risco de morte materna e neonatal.

De acordo com Crispim²⁴ muitos estudos que foram analisados por ele, evidenciaram a propagação dos índices de cesáreas que foram realizadas nos pacientes contaminados pela Covid-19, mais precisamente em decorrência do medo de intercorrências ao longo do período gestacional, além da incerteza da equipe médica frente a possibilidade da contaminação.

As manifestações clínicas que foram observadas nas gestantes infectadas pelo Covid-19, sendo bem variável, desde o estado assintomático aos mais graves e potencialmente fatais, e os sintomas atenuam a predominância do acometimento do trato respiratório ou como resposta sistêmica a infecção, sendo observados os sintomas gastrointestinais¹⁹.

Figura 1 – Estágios da Covid-19

Figura 1 – Estágios da Covid-19

Fonte: Ministério da Saúde¹⁹

Conforme a Figura 1, a Covid-19 pode ser dividida em três estágios que decorrem da evolução e da gravidade da doença, além disso, a presença ou a junção com qualquer outro sintoma, poderá acarretar com suspeitas, inclusive questões respiratórias, nas quais acometem a gestante.

Outro aspecto importante é as diferenças dos acontecimentos na primeira onda de Covid-19 e na segunda onda, em que esta, ocorreu com maior frequência o achado de formas graves da doença nas gestantes, além das pacientes que desenvolveram a resposta hiperinflamatória, fase III, necessitando dos cuidados em UTI e apresentando elevado índice de mortalidade²⁵.

O Ministério da Saúde¹⁹ atenua a identificação precoce da gravidade da Covid-19 em gestantes ou puérperas que possibilita o início oportuno das medidas adequadas, assim como tratamento de suporte, o encaminhamento e a admissão eficaz em leitos hospitalares ou UTI, dentre outros métodos que condicionem os protocolos institucionais ou nacionais.

Os estudos e literaturas utilizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa demonstraram o desfecho materno e neonatal desfavorável na presença da Covid-19 moderada e grave, ao desenvolverem a síndrome respiratória,

agravando o quadro clínico, conseqüentemente, com maior chance de hospitalização, admissão em UTI e a ventilação mecânica, tornando possível as alterações gravídicas afetando a resposta imunológica²⁶.

De acordo com Karimi²⁷ a maioria das mulheres gestantes se recuperaram sem a necessidade de hospitalização, sem que ocorresse a deterioração clínica rapidamente, e as gestantes sintomáticas com maior risco da doença em estado mais grave e com risco de morte em comparação a não gestante, no entanto, dentre esses pressupostos de gravidade, estão a situação de ser maior que 35 anos, obesidade, doenças pré-existentes.

Para Healy²⁸ a infecção por meio da covid-19 está intrinsecamente relacionada com o desfecho materno adverso, como a hipertensão gestacional, eclampsia ou a pré-eclâmpsia, o uso de antibioticoterapia e admissão na UTI Neonatal, aumentando significativamente o risco de óbito das mulheres, em ressalva que existe a maior probabilidade de anestesia geral com a intubação orotraqueal, pelo comprometimento respiratório materno, indicação do parto de emergência.

Zeng²⁹ realça sobre as complicações obstétricas que a hipertermia é frequente, podendo acarretar com a alteração da organogênese e aumentando o risco de anomalias congênitas, e as repercussões indicam ainda o aumento da prematuridade, com elevadas taxas de parto pré-termo e cesariana.

Dessa forma, Aziz³⁰ aponta que os impactos causados pela Covid-19 no período gestacional e puerperal se tornou notório mesmo após dois anos de pandemia, principalmente por ter sido um período delicado e repleto de incertezas para a mulher, e conforme os dados que apontaram óbitos de gestantes devido as complicações obstétricas oriundas da Covid-19.

CONCLUSÃO

Diante ao que foi apresentado neste estudo, os objetivos propostos foram devidamente alcançados, atenuando sobre os inúmeros desafios enfrentados pela gestante no período pandêmico, destacando as medidas preventivas como as orientações, recomendações e as precauções com base em evidências científicas de grande relevância para a proteção do binômio mãe-filho.

Em ressalva sobre a importância da equipe multidisciplinar de saúde em assumir o papel primordial na educação em saúde em detrimento a covid-19, com o incentivo do autocuidado e o gerenciamento das condutas saudáveis, compreendendo o reconhecimento da infecção acarretada pelo novo coronavírus, além dos impactos causados pela doença na saúde da gestante, direcionando ao melhor atendimento para essas mulheres.

REFERÊNCIAS

1. ARANHA, MEP. **Puerpério durante a pandemia de Covid-19:** rede de apoio para participantes de um grupo de gestantes e casais grávidos. UFSC. Centro de Ciências da Saúde. Florianópolis, 2021.
2. ESTRELA, FERNANDA MATHEUS et al. **Gestantes no contexto da pandemia da Covid-19:** reflexões e desafios. *Physis*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, e300215, 2020.
3. QUEIROZ, VAM; NOGUEIRA, MO. **Principais complicações obstétricas causadas pelo Covid-19.** *Research, Society and Development*, v. 12, n. 1, e27412139823, 2023 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39823>.
4. HONORATO, AF. **Impacto da Covid-19 no período gestacional e puerperal em seu aspecto biopsicossocial.** UNIAGES. Paripiranga, 2022.
5. MALTA, D.C. et al. **A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal.** *Revista de*

Epidemiologia e Ser- viços de Saúde, v. 29 n.4, 2020.

6. MENDONÇA, R.C.F.; RIBEIRO FILHO, J. **Impacto da COVID 19 na saúde da gestante: evidências e recomendações.** Revista Interdisciplinar Encontro das Ci- ências, v.4 n.1, 2021.

7. MASCARENHAS, V. H. A. ET AL. **COVID-19 e a produção de conhecimento sobre as recomendações na gravidez:** revisão de escopo. Revista Latino-Ameri- cana de Enfermagem, v. 28, 2020.

8. RAJEWSKA, A. **COVID-19 e gravidez – onde estamos agora?** Uma revisão, Journal of Perinatal Medicine. 48 (5), 428- 434. doi: <https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0132>, 2020.

9. NOGUEIRA, J.V.D. **Conhecendo a origem do SARS-COV-2 (covid 19).** Revista Saúde e meio ambiente, v.11 n.2, 2020.

10. UNFPA. **Gravidez e Covid-19.** Revista Eletrônica de Medicina. Brasil. 2023.

11. FARIAS, Renata Santos de. **Sistematização da assistência da enfermagem na redução da mortalidade materna.** Centro Universitário de Brasília. CEUB. Brasília, 2021.

12. FURLAN, M. C. R. **Gravidez e infecção por coronavírus: desfechos mater- nos, fetais e neonatais – Revisão sistemática.** Revista Cuidarte, 11(2): e1211. <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.1211>, 2020.

13. SILVA, L.M. et al. **Os impactos no pré-natal e na saúde mental de gestantes durante a pandemia de covid-19:** uma revisão narrativa. Revista eletrônica Acervo Cientifico, v.34 e 8633, 2021.

14. STOFEL, Natália Sevilha et al. **Atenção perinatal na pandemia da COVID-19:** análise de diretrizes e protocolos nacionais. Revista Brasileira de Saúde Materno In- fantil, v. 21, p. 89-98, 2021.

15. GOMES, Luiz Augusto Sacramento et al. **Depressão gestacional e o impacto da pandemia pela COVID-19**: relato de caso. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 3, p. e6630-e6630, 2021.
16. DE LIMA, Margarete Maria et al. **Gestação em tempos de pandemia**: percepção de mulheres. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, v. 11, n. 33, p. 107-116, 2021.
17. DUARTE, G.; QUINTANA, S.M. **Infecções pelo SARS-COV-2 em obstetrícia enfrentando o desconhecido**. Femina, v.48, 2020.
18. CHISINI, L.A.; CASTILHOS, E.D.; COSTA, F.S.; D'AVILA, O.P. **Impacto da pandemia covid-19 no pré-natal, diabetes e consulta médica no Sistema Único de Saúde Brasileiro**. Revista brasileira de epidemiologia, v.24 (e.210013), 2021.
19. BRASIL. Ministério da saúde. **Secretaria de atenção primária a saúde**. Manual de recomendações para a assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de covid-19. Brasília: Ministério da saúde, 2021.
20. WIERSINGA et al. **Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and treatment of coronavirus Disease 2019 (covid 19)**: A Review. JAMA, v.324 n.8, 2020.
21. MALTA, D.C. et al. **A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos**: um estudo transversal. Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 29 n.4, 2020.
22. HOFFMANN, M. et al. **SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TM- PRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor**. Cell, 2020. Doi: <https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cell.2020.02.052>.
23. LI, N. et al. **Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with CO- VID-19 pneumonia**: a case-control study. Clinical Infectious Diseases, [s. l.], 30 mar. 2020.

24. CRISPIM, M.E.S. **Infecção Por Covid-19 Durante A Gestação**: Avaliação Das Manifestações Clínicas E Desfecho Gestacional. Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança, 18 (3), 214-222.
<https://doi.org/10.17695/rcsnevol18n3p214-222.2020>.
25. ARAÚJO, L. A. S. L., BARBOSA, O. A., & RODRIGUES, B. C. **COVID-19 na ges-tação**: uma revisão narrativa sobre o desfecho materno-fetal. Revista Científica Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, 3 (01), 50-58.
<http://revista.hmj-ma.ce.gov.br/index.php/revistahmjma/article/view/6>.
2022.
26. BHERING, N. B. V., ARNDT, C. G., FILHO, D. A. P. G. **O parto prematuro indu-zido pela Covid-19**: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, 4 (2), 4401-4415. <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n2-034>. 2021.
27. KARIMI, L. et al. **Effect of Covid-19 on Mortality of Pregnant and Postpartum Women**: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Pregnancy, Cairo, v. 2021, p. 8870129, Mar. 2021.
28. HEALY, C. M. **Covid-19 in Pregnant Women and Their Newborn Infants**. JAMA Pediatrics, Chicago, v. 175, n. 8, p. 781-783, Apr. 2021.
29. ZENG, L. et al. **Neonatal Early-Onset Infection with SARS-CoV-2 in 33 Neo- nates Born to Mothers with covid-19 in Wuhan, China**. JAMA Pediatrics, Chicago, v. 174, n. 7, p. 722-725, 2020.
30. AZIZ, A. et al. **Telehealth for High-Risk Pregnancies in the Setting of the co- vid-19 Pandemic**. American Journal of Perinatology, New York, v. 37, n. 8, p. 800- 808, June 2020.

¹Acadêmico de Medicina. Centro Universitário Uninorte, Ac, Brasil.

²Orientador e Docente do Centro Universitário Uninorte, Rio Branco, AC, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!